

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, СВЯЗАННЫХ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ У РАБОЧИХ В ШТАТЕ АМАПА, АМАЗОНКА, БРАЗИЛИЯ, С 2015 ПО 2019 ГОД

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

MACIEL, Danilo Pereira Garcia¹, MEDEIROS, José Leandro Tomaz², SILVA, Mariana Freitas da³, SILVA, Matheus Freitas da⁴, FECURY, Amanda Alves⁵, DIAS, Claudio Alberto Gellis de Mattos⁶, OLIVEIRA, Euzébio de⁷, DENDASCK, Carla Viana⁸, DAHER, Donizete Vago⁹, ARAÚJO, Maria Helena Mendonça de¹⁰

¹ Студентка курса медицины Федерального университета Амарá (UNIFAP).

² Студентка курса медицины Федерального университета Амарá (UNIFAP).

³ Студентка курса медицины Федерального университета Амарá (UNIFAP).

⁴ Студент бакалавриата медицинского курса Государственного университета Парá (UEPA).

⁵ Биомедицин, доктор философии по актуальным заболеваниям, профессор и исследователь медицинского курса в кампусе Масарá, Федеральный университет Амарá (UNIFAP).

⁶ Биолог, доктор теории поведения и исследований, профессор и исследователь химического факультета Института базового, технического и технологического образования Амарá (IFAP) и последипломной программы профессионального и технологического образования (PROFEPT IFAP).

⁷ Биолог, доктор актуальных болезней, профессор и исследователь курса физического воспитания в Федеральном университете Парá (UFPA).

⁸ Богослов, кандидат психоанализа, научный сотрудник Центра исследований и перспективных исследований - CEPRA.

⁹ Медсестра и акушер, доктор философии в области общественного здравоохранения (FCM-UNICAMP), профессор и исследователь Федерального университета Флуминенсе (UFF).

¹⁰ Врач, магистр педагогических наук и медицинских наук, профессор и исследователь Федерального университета Амарá (UNIFAP), кампус Масарá, штат AP.

RC: 78245

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/воздействием-биологических>

MACIEL, Danilo Pereira Garcia. Et al. **Эпидемиологический профиль несчастных случаев, связанных с воздействием биологических материалов, которые произошли у рабочих в штате Амапа, Амазонка, Бразилия, с 2015 по 2019 год.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 06, Ed. 03, Vol. 04, pp. 127-141. Março de 2021. ISSN: 2448-0959, Ссылка для доступа: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/воздействием-биологических>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ru/78245

АБСТРАКТНЫЕ

Случайное воздействие острых инструментов - наиболее частые несчастные случаи на производстве с участием специалистов и студентов в больничных условиях. Несчастный случай с биологическим материалом (МБ) возникает в результате прямого контакта крови с половыми или серозными органическими жидкостями, с нездоровой кожей, слизистыми оболочками или в результате прямого чрескожного введения через острые предметы. Целью данной работы было охарактеризовать эпидемиологический профиль несчастных случаев, связанных с воздействием биологических материалов, которые произошли у рабочих в штате Амапа, Амазонка, Бразилия, в период с 2015 по 2019 год, проанализировав количество, тип происшествий, род занятий и обстоятельство аварии. Ретроспективное описательное кросс-секционное эпидемиологическое исследование было проведено с использованием количественного подхода. Таким образом, в базе данных Информационной системы по регистрируемым заболеваниям (SINAN) был проведен поиск записей, относящихся к уведомлениям об авариях с биологическим материалом, которые произошли в штате Амапа в период с 2015 по 2019 год, зарегистрированные Центром надзора за гигиеной труда (NVST) / Справочный центр по гигиене труда (CEREST / AP). Воздействие биологических материалов на рабочем месте

RC: 78245

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/воздействием-биологических>

представляет собой потенциальный риск передачи заболеваний. Инструктаж рабочих о немедленном сообщении о несчастных случаях имеет важное значение для обеспечения системы уведомления. Что касается обстоятельств, две наиболее часто встречающиеся причины были с близкими друг к другу значениями: прием лекарств (21,6%) и ненадлежащая утилизация материала (20%). Эта неправильная утилизация свидетельствует о том, что профессионалы не заботятся о собственном здоровье.

Ключевые слова: биологические аварии, экспозиция, эпидемиология, Amazônia, рабочий.

ВСТУПЛЕНИЕ

Случайное воздействие острых инструментов - наиболее частые несчастные случаи на производстве с участием специалистов и студентов в больничных условиях. По оценкам Centers for Diseases Control and Prevention - CDC, ежегодно происходит около 385.000 случаев травм, связанных с острыми предметами, с участием медицинских работников, работающих в больницах по всему миру (RUAS et al., 2012; CUNHA et al., 2019).

Несчастный случай с биологическим материалом (МВ) возникает в результате прямого контакта крови с половыми или серозными органическими жидкостями, с нездоровой кожей, слизистыми оболочками или в результате прямого чрескожного введения через острые предметы. Профессиональное воздействие происходит во время выполнения работы, либо в службах, предназначенных для оказания медицинской помощи населению, либо во время сбора мусора или любой другой выполняемой рабочей функции, и составляет Национальный список заболеваний с обязательным уведомлением (BRASIL, 1991; DAROUICHE et al., 2014; ARAÚJO et al., 2019).

RC: 78245

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/воздействием-биологических>

Среди более чем двадцати патогенов, участвующих в случайном контакте, мы выделяем вирус гепатита В (HBV), вирус гепатита С (HCV) и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) из-за риска передачи, который оценивается в 6% и 30%. % для HBV; от 5% до 10% для ВГС и 0,3% для ВИЧ после травмы колющим предметом (CDC, 2001). Помимо вирусных патогенов, этиологический агент *Clostridium tetani* вызывает случайный столбняк из-за инокуляции спор на слизистых оболочках и нездоровой коже, особенно в глубокие поверхностные раны, связанные с материалами, утилизируемыми неправильно (BRASIL, 2018; SILVA et al., 2020). Риск заражения инфекцией в результате этих воздействий зависит от таких факторов, как: степень поражения, объем присутствующей биологической жидкости, системные состояния жертвы, характеристики присутствующих микроорганизмов, серологический статус человека-источника, а также поведение исполнено после выставки (BRASIL, 2017, VASCONCELOS et al., 2020).

Постановление № 1061/2020 устанавливает, что несчастные случаи на производстве, связанные с воздействием биологического материала, являются обязательным уведомлением и должны еженедельно вноситься в Информационную систему о подлежащих уведомлению заболеваниях (SINAN). Во время оказания помощи при несчастном случае необходимо заполнить индивидуальную форму уведомления (FNI), однако не следует ждать заполнения FNI, чтобы оказать помощь работнику (BRASIL, 2020).

Основной способ избежать воздействия - это профилактическое обучение и правильное использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) с соблюдением стандартов биобезопасности. Важно оценить серологический статус как человека, подвергшегося воздействию, так и человека-источника. Постконтактная профилактика (ПКП) должна быть начата в первые часы аварии, при этом антиретровирусная терапия (АРТ) от ВИЧ рекомендуется в

RC: 78245

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/воздействием-биологических>

качестве ПКП при ВИЧ и рекомендация по дополнительной вакцинации или пассивной иммунизации от вирусного гепатита и столбняка (BRASIL, 2017).

ЦЕЛЬ

Охарактеризовать эпидемиологический профиль несчастных случаев с воздействием биологических материалов, произошедших у рабочих в штате Амапа, Амазонка, Бразилия, в период с 2015 по 2019 год, проанализировав количество, тип происшествий, род занятий и обстоятельства аварии.

МЕТОД

Проведено ретроспективное описательное поперечное эпидемиологическое исследование. Количественный подход. Таким образом, они были найдены в базе данных Информационной системы по регистрируемым заболеваниям.(SINAN) записи, относящиеся к уведомлениям об авариях с биологическим материалом, которые произошли в штате Амапа в период с 2015 по 2019 год, зарегистрирован Ядро надзора за гигиеной труда (NVST)/Справочный центр по гигиене труда (CEREST/AP).

В этом смысле проанализированные переменные включали общее количество несчастных случаев, количество разлученных случаев за год, случай, когда произошел несчастный случай, биологический пол и род занятий пострадавшего.

Цифры были получены в октябре 2020 года путем экспорта записей из SINAN программой Tabwin, разработанной DATASUS / Министерством здравоохранения, в электронные таблицы программы Microsoft Excel. Затем, будучи составленными, табулированными и проанализированными, они были рассчитаны и выражены в абсолютных и относительных частотах и, наконец,

RC: 78245

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здравоохранение/воздействием-биологических>

проанализированы вместе с исследованными литературными исследованиями. В соответствии с Резолюцией 466-2012, поскольку вторичные данные находятся в публично-административной сфере, заключение Комитета по этике исследований не требовалось.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

За пятилетний период 2015-2019 гг. В SINAN было зарегистрировано 860 случаев аварий с биологическим материалом. Наибольшее количество несчастных случаев произошло в 2016 году (199 случаев = 23,1%), в отличие от предыдущего года, когда был зафиксирован самый низкий уровень регистрации, 2015 года (128 случаев = 14,8%) (Рисунок 1).

На рисунке 1 показано количество несчастных случаев на производстве, связанных с воздействием биологического материала, в штате Амапа, Амазонка, Бразилия, в период с 2015 по 2019 год.

Источник: SINAN, 2020.

RC: 78245

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/воздействием-биологических>

Женский пол с 595 случаями (69,1%) преобладал над мужским, что составляло менее трети зарегистрированных случаев, 265 (30,8%) (Рисунок 2).

На рисунке 2 показано количество несчастных случаев на производстве, связанных с воздействием биологического материала, в штате Амапа, Амазонка, Бразилия, в период с 2015 по 2019 год в разбивке по полу (полу).

Источник: SINAN, 2020.

Что касается профессиональной деятельности, то наиболее часто в несчастные случаи попали специалисты по сестринскому делу (346 случаев = 40,13%), распределенные следующим образом: 300 техников-медсестер (34,9%), 45 медсестер (5,23%). На втором месте студенты - 116 случаев (13,4%). Далее следуют санитарные серверы (дворники, мусорщики и дворники), всего 66 случаев (7,8%). Медицинская профессия насчитывает 35 случаев (4,06%), когда добавляются все специальности, с наибольшим уровнем

RC: 78245

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/воздействием-биологических>

заболеваемости среди клинических врачей (1,86%) и общих хирургов (1,04%). Стоматологи представляют 24 случая (2,7%), однако у зубных техников-гигиенистов больше несчастных случаев, чем у 53 случаев (6,16%) по сравнению со стоматологами. Фармацевты, физиотерапевты и биомедицины вместе составляют 1,62% от общего числа случаев (Таблица 1).

В таблице 1 показано количество несчастных случаев на производстве, связанных с воздействием биологического материала, в штате Амапа, Амазонка, Бразилия, в период с 2015 по 2019 год в зависимости от рода занятий.

	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Profissionais de enfermagem	73	70	76	65	62	346
Estudantes	10	27	32	22	25	116
Gari, faxineiro, coletor de lixo	10	7	14	15	20	66
Profissionais médicos	3	13	8	4	7	35
Cirurgião dentista	1	1	1	11	10	24
Outros profissionais de saúde	4	10	6	9	24	53
Profissionais de outras áreas	14	71	52	29	32	198
TOTAL	91	121	123	111	128	838

Источник: SINAN, 2020

Учитывая переменные обстоятельства аварии, наиболее частой причиной травм, связанных с биологическими материалами, был прием лекарств (21,6%), за которым следовали ненадлежащие утилизации материала (20%), а также

RC: 78245

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здравоохранение/воздействием-биологических>

хирургические и стоматологические процедуры (15%). Двумя другими заметными причинами были обращение с ящиком для утилизации острых предметов (3,9%) и повторное использование игл (2,32%) (Таблица 2).

RC: 78245

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/воздействием-биологических>

В таблице 2 показано количество несчастных случаев на производстве, связанных с воздействием биологического материала, в штате Амапа, Амазонка, Бразилия, в период с 2015 по 2019 год в зависимости от случая.

	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Administração endovenosa	22	23	21	15	22	103
Descarte inadequado lixo	20	17	21	18	18	94
Descarte inadequado chão	13	16	26	9	14	78
Procedimento odontológico	2	20	13	17	23	75
Administração intramuscular	5	8	12	21	15	61
Procedimento cirúrgico	4	21	12	4	13	54
Punção coleta	9	7	5	6	9	36
Manipulação de caixa perfuro/cortante	4	6	9	9	6	34
Lavagem de material	6	4	8	3	10	31
Procedimento laboratorial	2	2	4	5	10	23
Punção NE	6	5	4	3	2	20
Lavanderia	2	15	0	2	1	20
Reescape	2	6	2	5	5	20
Administração subcutânea	0	7	6	0	1	14
Dextro	7	0	4	0	1	12
Administração intradérmica	3	3	2	0	0	8
Ignorado/Branco	4	10	11	11	2	38
Outros	17	29	34	27	32	139
Total	128	199	194	155	184	860

Источник: SINAN, 2020.

RC: 78245

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/воздействием-биологических>

ОБСУЖДЕНИЕ

На основании представленных данных можно убедиться, что женщины являются основной рабочей силой, вовлеченной в аварии с биологическим материалом (69,1%). Анализ исторической серии, запущенной в формате эпидемиологического бюллетеня, проведенной в Рио-де-Жанейро в период с 2009 по 2020 год, выявил примерную долю одного мужчины на каждые три женщины, пострадавших в результате несчастного случая (Brasil, 2020; CARNEIRO et al., 2020). Аналогичный результат был получен в исследовании Khalil et al. (2015), проведенном в специализированной медицинской службе на юго-востоке Бразилии, где женщины пострадали в три раза больше несчастных случаев по сравнению с мужчинами.

Среди проанализированных профессий категория медицинских работников (60,11%) была отмечена как основные жертвы, это связано с тем, что эти специалисты находятся в прямом контакте с пациентами, выполняя процедуры и обращаясь с потенциально загрязненными материалами (MOREIRA et al., 2020). Эти результаты были эквивалентны исследованиям, проведенным в других странах, таких как Египет и Италия (TALAAT et al., 2003; MAIDA et al., 2020).

Согласно результатам экранного исследования, медицинские сестры были категорией, наиболее вовлеченной в несчастные случаи, за ними следовали студенты, что подтверждает вывод Santos (2015), который в своем исследовании продемонстрировал, что медсестры, а затем студенты-медики больше всего пострадали от острых предметов. несчастные случаи. В этом смысле есть также исследование Kon et al (2011) в больнице в Куритибе (PR), в котором большинство несчастных случаев затронуло помощников медсестер

RC: 78245

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здравоохранение/воздействием-биологических>

(30,1%), техников (15%, 2) и студентов (10,8%). уведомлен и зарегистрирован в SINAN.

Figueiredo (2018), анализируя специалистов, причастных к несчастным случаям с биологическими материалами, обнаружил, что среди проанализированных случаев 47% работали в области ухода за больными; 19% - студенты, 6% - врачи; 6% стоматологов-хирургов, 4% были работниками служб по сбору мусора, уборке и консервации общественных мест. Подтверждая эти данные, первыми появляются медсестры - более трети опубликованных случаев несчастных случаев. Эти специалисты составляют наибольшее количество сотрудников служб, непосредственно оказывающих помощь пациентам (NEIVA et al., 2019). Oliveira et al. (2015) опубликовали эпидемиологическое исследование несчастных случаев с БМ среди медицинских работников в городе Сеара, из 277 отчетов о несчастных случаях 217 были помощниками медсестер (78,3%), подтверждая, что эти специалисты наиболее подвержены несчастным случаям.

Студенты выделяют вторую преобладающую категорию несчастных случаев с биологическим материалом, что соответствует 13,4% от общего количества проанализированных. Это может быть связано с тем, что они проходят обучение и обучение, поэтому демонстрируют профессиональную неопытность при техническом выполнении процедур и обращении с материалами. Reis et al. (2013) провели эпидемиологическое исследование несчастных случаев с биологическим материалом в хирургическом отделении неотложной помощи с участием студентов-медиков и обнаружили, что среди 100 участвовавших студентов 32% пострадали от несчастного случая этого типа в 2012 году. Основные факторы, выявленные в этом исследовании. отсутствовала подготовка и не использовались средства индивидуальной защиты.

RC: 78245

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/воздействием-биологических>

Также важно выделить профессионалов, занимающихся уборкой, поскольку они представляют третью группу с самым высоким риском загрязнения биологическим материалом, поскольку они имеют прямой контакт с органическими и больничными отходами (MATOS et al., 2019). Они представлены мусорщиками, дворниками и дворниками. Canini; Gir e Machado (2005) разработали исследование, в котором работники службы поддержки, пострадавшие от несчастных случаев с потенциальным риском заражения, находились под наблюдением в университетской больнице высшего уровня в Сан-Паулу в течение примерно четырех лет. Было обнаружено, что в большинстве (94,9%) несчастных случаев не удалось обнаружить человека-источника, которому потребовалась ПКП с использованием АРТ, и это было связано с неправильной утилизацией игл.

В результате этих данных наблюдается разница в количестве несчастных случаев при сравнении различных категорий медицинских работников. Врачи (4,06%) имеют более высокий уровень заболеваемости, чем стоматологи (2,7%) в штате Амапа. Соответственно, в исследовании Reis, Gómez, Diniz (2019) было обнаружено, что врачи имеют более высокую заболеваемость, чем стоматологи, что объясняется лучшим соблюдением стандартных мер предосторожности. Та же картина повторилась среди студентов-медиков по сравнению с стоматологами - лучшее соблюдение стандартных мер предосторожности.

Согласно Brozoski (2010) авария с биологическим материалом происходит во время практики по хирургическим дисциплинам в курсе стоматологии с использованием материала иглы для анестезии, который является подкожным и десневым. Данные показывают, что хирург-стоматолог находится на пятом месте с 24 случаями за этот период, а при внутривенном введении лекарств зарегистрировано только 8 случаев, что создает возможности для

RC: 78245

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/воздействием-биологических>

рассмотрения гипотезы о занижении данных, что может произойти более чем в 95% случаев, согласно данным Santos (2015).

Если говорить о разнице в случаях несчастных случаев с МВ между врачами клинических и хирургических специальностей, то в Амапе первое преобладает над вторым. В отличие от того, что наблюдалось в университетской больнице в Колумбии, где врачи, проживающие в хирургических отделениях, имели в 3,3 раза больше несчастных случаев, чем врачи.

жители клинических участков. (TAPIAS, TAPIAS, TORRES, 2007). Эта разница, возможно, связана с отсутствием единообразия профилактических мер между местами и работой, хотя существуют уникальные правила (MATOS et al., 2019).

Что касается обстоятельств, две наиболее часто встречающиеся причины были с близкими друг к другу значениями: прием лекарств (21,6%) и ненадлежащая утилизация материала (20%). Эта неправильная утилизация свидетельствует о том, что профессионалы не заботятся о собственном здоровье. Cordeiro et al. (2016), в своем исследовании, проведенном в штате Баия в 2012 году, с данными по 1613 случаям SINAN, также обнаружили очень похожие результаты, связанные с приемом лекарств (9,7%) и несоответствующей утилизацией материалов (9,5%). В отличие от этого, Janjua, Khan, Mahmood (2010) в своем исследовании отметили, что затягивание иглы было наиболее частой причиной несчастного случая, поскольку это увеличивало риск чрескожного воздействия в два раза.

ВЫВОДЫ

Воздействие биологических материалов на рабочем месте представляет собой потенциальный риск передачи заболеваний. Еще предстоит решить некоторые

RC: 78245

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здравоохранение/воздействием-биологических>

проблемы, связанные с уведомлением и профилактическими действиями в случае промышленных аварий с участием рабочих в Амапе.

Инструктаж рабочих о немедленном сообщении о несчастных случаях имеет важное значение для обеспечения системы уведомления. Правильно заполненные данные в форме уведомления важны для помощи в мониторинге возникновения несчастных случаев, обеспечения раннего последующего наблюдения для снижения вероятности заражения инфекциями, выявления видов деятельности с повышенным риском для усиления эпиднадзора и улучшения практики биобезопасности и снижения рисков. риски.

Основные способы предотвращения несчастных случаев на работе - это соблюдение и соблюдение мер безопасности, таких как правильное использование СИЗ, осторожность при приеме лекарств, правильная утилизация материалов, полный и обновленный график вакцинации от гепатита В и столбняка и постпрофилактика - демонстрация с адекватным мониторингом . Профилактика этих инфекций - важная основа безопасности работников.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ARAÚJO, A. F. B. et al. Interações por acidentes de trânsito no Estado do Amapá entre os anos 2014-2018 **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, v. 1, p. 1-10, 2019. Disponível em:< <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/internacoes-por-acidentes> >.

BRASIL. Portaria nº 1061, de 18 de maio de 2020. **Revoga A Portaria Nº 264, de 17 de Fevereiro de 2020, e Altera A Portaria de Consolidação Nº 4/gm/ms, de 28 de Setembro de 2017, Para Incluir A Doença de Chagas Crônica, na Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública nos Serviços de Saúde Públicos e Privados em Todo O Território**

RC: 78245

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здравоохранение/воздействием-биологических>

Nacional. 102. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 29 maio de 2020. Seção 1, p. 229.

BRASIL. Constituição (1990). **Lei nº 8213/91, de 24 de julho de 1991.** Brasília, DF. 1991. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 18 fev. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite B e Coinfecções.** Brasília: Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, Ministério da Saúde, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde: volume único.** 2a edição. Brasília: Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Ministério da Saúde, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para profilaxia pós-exposição (PEP) de risco à infecção pelo HIV, IST e hepatites virais.** Brasília: Ministério da Saúde, 2017, p 164-172, volume único. Disponível em: [Volume-Unico-2017.pdf \(saude.gov.br\)](#) . Acesso em :10/02/2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico: Situação epidemiológica do tétano acidental no Brasil, 2007-2016.** Volume 49/ Jun. 2018. Brasília: Secretaria de Vigilância em Saúde, 2018.

BROZOSKI, M.A.; Traina A.A.; NACLÉRIO-HOMEM, M.G.; DEBONI, M.C.Z. Ocorrência de acidentes perfurocortantes em um curso de odontologia. **Rev Gaúcha Odontol**, Porto Alegre: vol.58 n.1, p 77-80, 2010.

CANINI S.R.M.S.; GIR, E.; MACHADO, A. A. Accidents with potentially hazardous biological material among workers in hospital supporting services. **Revista**

RC: 78245

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здравоохранение/воздействием-биологических>

Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 13, n. 4, p. 496-500, jul/ago, 2005.

CARNEIRO, L. Q. C. et al. Perfil epidemiológico dos pacientes atendidos devido a acidentes ofídicos no norte do Brasil, Região Amazônica, no período de 2009 a 2019. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, v. 3, p. 1-19, 2020. Disponível em: < <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/acidentes-ofidicos> >.

CDC. **Guidelines for the management of occupational exposures to HBV, HCV, and HIV and recommendations for postexposure prophylaxis**. Atlanta: MMWR Recomm Rep, v50(RR11),P 1-52, 2001.

CORDEIRO, T. M. S. C.; NETO, J. N. C.; CARDOSO, M. C. B. C.; MATTOS, A. I. S.; SANTOS, K. O. B.; ARAÚJO, T. M. Acidentes de trabalho com exposição à material biológico: Descrição dos casos na Bahia. **Rev. Epidemiol. Control. Infec**, Santa Cruz do Sul, v. 6, n. 2, p. 50-56, 2016.

CUNHA, A. A. et al. Tendência na incidência de acidentes de trajeto em trabalhadores no Brasil entre 2009 e 2016. **Bras Med Trab.**, v. 17, n. 4, p. 490-498, 2019. Disponível em: < <http://rbmt.org.br/about-the-authors/489/pt-BR> >.

DAROUCHE, M.H., et al. Occupational blood exposure among health care personnel and hospital trainees. **Int J Occup Environ Med**. [S.l.], v.5, n 1, p 57-61, 2014.

FIGUEIREDO, W. M.; et al. Acidentes ocupacionais por material de risco biológico: estudo etnográfico. **Braz. J. of Develop**, Curitiba, v. 4, n. 7, Edição Especial, p. 4500-4518, nov. 2018.

RC: 78245

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/воздействием-биологических>

JANJUA, N.Z.; KHAN, M.I.; MAHMOOD, B. Sharp injuries and their determinants among health care workers at first-level care facilities in Sindh Province, Pakistan. **Trop Med Int Health**, [S.l.] v15, p 1244–1251, 2010.

KHALIL, S.S.; KHALIL, O.A.K.; LOPES-JÚNIOR, L.C.; CABRAL, D.B.; BOMFIM, E.O.; LANDUCCI, L.F.; SANTOS, M.L.S.G. Occupational exposure to bloodborne pathogens in a specialized care service in Brazil. **American Journal of Infection Control**, [S.l.], v43, n8, p. e39–e41, 2015.

KON, N.M.; SOLTOSKI, F.; REQUE JÚNIOR. M.; LOZOVEY, J.C.A. Acidentes de trabalho com material biológico em uma Unidade Sentinela: casuística de 2.683 casos. **Rev Bras Med Trab.** [S.l.], v 9, n 1, p 33-38, 2011.

MAIDA, C.M.; APREA, L.; CALAMUSA, G.; CAMPISI, F.; FAVARO, D.; FIORINO, G.R.; FODALE, A.M.; MANIGLIA, M.L.; MARCHESE, V.; VELARDO, M.M.; Torregrossa M.V. Blood and body fluids exposure of healthcare workers in a university hospital of Palermo, Italy: a fourteen years long surveillance. **Annali di Igiene**, [S.l.], Volume 32, n6, 2020.

MATOS, D. V. D. et al. Caracterização epidemiológica dos indivíduos que sofreram acidentes de trabalho nas macrorregiões brasileiras, nos anos de 2016 a 2018. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, v. 1, 2019. Disponível em: < <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/acidentes-de-trabalho> >.

MOREIRA, E. C. D. M. et al. Impactos diretos e indiretos na neurocognição humana, decorrentes da intoxicação por metilmercúrio e seus agravos para a saúde coletiva. **Research, Society and Development**, v. 912, p. e4409128005, 2020. Disponível em: < <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/8005> >.

RC: 78245

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здравоохранение/воздействием-биологических>

NEIVA, C. A. C. et al. Caracterização epidemiológica das intoxicações exógenas por substâncias nocivas e acidentes por animais peçonhentos em crianças no Estado do Amapá. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, v. 1, p. 41-66, 2019. Disponível em: <
<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/caracterizacao-epidemiologica> >.

OLIVEIRA, Elizabio Carneiro de. Análise epidemiológica de acidentes de trabalho com exposição a material biológico entre profissionais de enfermagem, **SANARE**, Sobral, v14, n1, p27-32, 2015.

REIS, L.A.; GÓMEZ LA-ROTTA, E.I.; DINIZ, P.B.; AOKI, F.H.; JORGE, J. Occupational Exposure to Potentially Infectious Biological Material Among Physicians, Dentists, and Nurses at a University. **Safety and Health at Work**, v 10, n4, p 445-451. 2019.

REIS, Phillipe Geraldo Teixeira de Abreu et al. Perfil epidemiológico de acidentes com material biológico entre estudantes de medicina em um pronto-socorro cirúrgico. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**. Rio de Janeiro: v. 40, n. 4, p.287-292, ago. 2013.

RUAS, Edna et al. Acidentes ocupacionais com materiais perfurocortantes em hospitais de Montes Claros-MG. **Revista Mineira de Enfermagem**, [S.l.], v16, n3 p437-443, jul./set., 2012.

SANTOS Junior EP, et al. Acidentes de trabalho com material perfurocortante envolvendo profissionais e estudantes da área da saúde em hospital de referência. **Rev. Bras. Med. Trab.** [S.l.], v 13, n 2, p 69-75, 2015

SILVA, L. F. et al. Casos confirmados de botulismo no Brasil no decênio 2010 a 2019: Uma análise das notificações. In: GALVÃO, P. V. M. (Ed.). **Saúde Pública no**

RC: 78245

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/воздействием-биологических>

século XXI: Uma abordagem sobre a epidemiologia. Triunfo PE: Omnis Scientia, v.1, 2020. cap. 8, p.72-84.

TALAAT, M. Occupational exposure to needlestick injuries and hepatitis B vaccination coverage among health care workers in Egypt. **American Journal of Infection Control**, v 31, n 8, p 469–474, 2003.

TAPIAS, L.F.; TAPIAS L.; TORRES, S.A. Accidentes biológicos en estudiantes de Medicina. **Revista de la Universidad Industrial de Santander**, [S.], v 39, n 3, p 183-189, 2007.

VASCONCELOS, A. C. et al. Acidentes com materiais biológicos envolvendo estudantes da área da saúde no período de 2008-2018. In: SILVA, B. R. D. (Ed.). **Difusão do conhecimento através das diferentes áreas da medicina 5**. Ponta Grossa PR: Atena Editora, v.5, 2020. cap. 5, p.38-59.

Отправлено: Март 2021 г.

Утверждено: Март 2021 г.

RC: 78245

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здравоохранение/воздействием-биологических>